

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Широнович	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING IJTIMOIY MOSLASHUVINI RIVOJLANTIRISH TEKNOLOGIYASI

Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish masalasi pedagogik-texnologik yondashuv asosida tahlil etiladi. Ijtimoiy moslashuv maktab muhitiga kirishish, sinf me'yorlarini qabul qilish, tengdoshlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, emotsional barqarorlikni saqlash, o'quv faoliyatida faol ishtirok etish, shuningdek, yordam so'rash va yordam ko'rsatish ko'nikmalari majmui sifatida talqin qilinadi. Inklyuziv ta'limning huquqiy-me'yoriy asoslari, uning ijtimoiylashtiruvchi imkoniyatlari hamda boshlang'ich ta'lim bosqichida qo'llash mumkin bo'lgan rivojlantiruvchi texnologiya tarkibi yoritiladi. Mualliflik yondashuvida texnologiya diagnostik, motivatsion-himoyalovchi, kommunikativ-faollashtiruvchi, hamkorlikka yo'naltiruvchi, individual qo'llab-quvvatlovchi va refleksiv-baholovchi bosqichlardan iborat yaxlit tizim sifatida asoslanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, ijtimoiy moslashuv, boshlang'ich sinf, pedagogik texnologiya, tengdoshlar bilan hamkorlik, maxsus pedagog, tyutor.

Abstract: The development of social adaptation among primary school students in inclusive education settings is examined through a pedagogical and technological approach. Social adaptation is interpreted as a комплекс of skills, including integration into the school environment, acceptance of classroom norms, effective collaboration with peers, maintenance of emotional stability, active participation in learning activities, and the ability to seek and provide assistance. The legal and regulatory foundations of inclusive education, its socializing potential, and the structure of a developmental technology applicable at the primary education level are outlined. Within the author's framework, the technology is substantiated as an integrated system comprising diagnostic, motivational-protective, communicative-activating, cooperation-oriented, individually supportive, and reflective-evaluative stages.

Key words: inclusive education, social adaptation, primary school, pedagogical technology, peer collaboration, special educator, tutor.

Аннотация: Проблема развития социальной адаптации учащихся начальных классов в условиях инклюзивного образования рассматривается на основе педагогико-технологического подхода. Социальная адаптация интерпретируется как совокупность навыков вхождения в школьную среду, принятия норм класса, установления эффективного взаимодействия со сверстниками, сохранения эмоциональной устойчивости, активного участия в учебной деятельности, а также умений запрашивать и оказывать помощь. Освещаются нормативно-правовые основы инклюзивного образования, его социализирующий потенциал и структура развивающей технологии, применимой на начальном этапе обучения. В авторском подходе технология обосновывается как целостная система, включающая диагностический, мотивационно-защитный, коммуникативно-активизирующий, кооперативно-ориентированный, индивидуально-поддерживающий и рефлексивно-оценочный этапы.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная адаптация, начальная школа, педагогическая технология, сотрудничество со сверстниками, специальный педагог, тьютор.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning maktab hayotiga kirib borishi, o'quv faoliyatiga nisbatan dastlabki munosabati shakllanishi, ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi va tengdoshlar bilan barqaror aloqalar o'rnatishi nuqtayi nazaridan eng mas'ul davrlardan biridir. Inklyuziv ta'lim sharoitida mazkur jarayon yanada murakkablashadi, chunki sinf tarkibida rivojlanish xususiyatlari, muloqot sur'ati, idrok usuli, hissiy sezgirlik darajasi va o'quv ehtiyojlari turlicha bo'lgan o'quvchilar birgalikda ta'lim oladi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi

“Ta’lim to’g’risida”gi O’RQ-637-son¹ Qonunida jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo’lgan bolalarning umumiy o’rta ta’lim tashkilotlarida inklyuziv shaklda ta’lim olishi belgilangan ^[1].

Bunday yondashuv bolani alohida muassasaga ajratish emas, balki umumiy ta’lim makonida huquqiy va pedagogik asosda qo’llab-quvvatlash g’oyasiga tayangan tizimni anglatadi. Inson huquqlari nuqtayi nazaridan ham BMTning Nogironlar huquqlari to’g’risidagi konvensiyasi inklyuziv ta’limni barcha darajalarda ta’minlash zarurligini qayd etadi ^[4].

Demak, boshlang’ich sinfda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish pedagogik tashabbus emas, balki huquqiy, axloqiy va ijtimoiy zaruratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inklyuziv ta’limni faqat kirish imkoniyati bilan cheklash ilmiy jihatdan yetarli emas. O’quvchi maktab binosiga kirgani bilan sinf jamoasining to’laqonli a’zosiga aylanib qolmaydi. U maktab qoidalarini tushunishi, o’qituvchi bilan ishonchli aloqa o’rnatishi, topshiriqni bajarishda o’z imkoniyatini namoyon eta olishi, sinfdoshlari bilan birgalikdagi faoliyatda o’z o’rnini topishi va emotsional xavfsizlik hissini boshdan kechirishi lozim. OHCHRning 24-modda bo’yicha 4-son Umumiy sharhida inklyuziv ta’lim madaniyat, siyosat va amaliyotning transformatsiyasini talab qilishi ta’kidlanadi ^[4].

UNESCOning 2020-yilgi Global Education Monitoring hisobotida puxta rejalashtirilgan inklyuziv ta’lim akademik natijalar bilan bir qatorda ijtimoiy va emotsional rivojlanish, o’zini qadrlash hamda tengdoshlar tomonidan qabul qilinishga ijobiy ta’sir ko’rsatishi ko’rsatilgan ^[5].

Ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishda mazkur ikki nuqta hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi: bir tomonda tizimli o’zgarish, ikkinchi tomonda bolaning kundalik sinfiy tajribasi turadi.

Ijtimoiy moslashuv pedagogik mazmunda bolaning yangi muhitga passiv moslashib borishi emas, balki ijtimoiy me’yorlar, muloqot shakllari, hamkorlik rollari va o’quv jamoasi qadriyatlarini faol egallashi jarayonidir. Boshlang’ich sinf o’quvchisida mazkur jarayon bir nechta ko’rsatkichlar orqali namoyon bo’ladi: maktab va sinf tartib-qoidalariga rioya qilish, tengdoshga murojaat qila olish, jamoaviy topshiriqda ishtirok etish, navbat kutish, kelishmovchilikni qabul qilinadigan shaklda hal etish, yordam so’rash yoki yordamni qabul qilish, muvaffaqiyatsizlikka adekvat munosabat bildirish, ijobiy “men” obrazini saqlash va o’qituvchi ko’rsatmasini tushunib bajarish. Inklyuziv muhitda mazkur ko’rsatkichlar differensial shakllanadi, chunki ayrim bolalarda nutqiy to’siq, ayrimlarida sensomotor cheklov, boshqa bir toifada esa emotsional-irodaviy beqarorlik ustun bo’lishi mumkin. 2020–2025-yillarda xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasida inklyuziv ta’lim subyektlari uchun psixologik-pedagogik va ijtimoiy rivojlantirishga yo’naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish vazifasi belgilangan ^[2]. Demak, ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyasi davlat siyosatining ham bevosita pedagogik davomi sifatida qaralishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang’ich sinfda ijtimoiy moslashuvning sekinlashishiga sabab bo’ladigan omillar ko’p qatlamli xarakterga ega.

Birinchi qatlam o’quvchining individual rivojlanish xususiyatlari bilan bog’liq: nutqiy faollikning pastligi, sensor qabul qilishdagi qiyinchilik, ortiqcha tashvish, yangi vaziyatdan cho’chish, diqqatning barqaror emasligi yoki tez charchash holati bunga kiradi.

Ikkinchi qatlam sinfning ijtimoiy-psixologik muhitiga taalluqlidir: tengdoshlarning stereotip fikri, farqni salbiy qabul qilishi, masxara qilish yoki chetlashish ko’rinishlari bola moslashuvini izdan chiqaradi.

Uchinchi qatlam pedagogik tashkiliy omillar bilan bog’lanadi: dars sur’atining haddan tashqari yuqoriligi, topshiriqlarning differensiallashmaganligi, vizual tayanchlarning kamligi, jamoaviy ishning formal tashkil etilishi va baholashning faqat yakuniy natijaga qaratilishi shular jumlasidandir.

UNESCO hisobotida inklyuziv muhit stigma, stereotiplash, diskriminatsiya va begonalashuvning oldini olishga xizmat qilishi qayd etilgan ^[5]. Bunday xulosa shuni ko’rsatadiki, ijtimoiy moslashuv faqat bolaning “muammosi” emas; u butun sinf va maktab madaniyatining sifati bilan belgilanadigan natijadir.

Mazkur ishda taklif qilinayotgan ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyasi tizimli, bosqichma-bosqich va ko’p subyektili xarakterga ega. Texnologiyaning maqsadi inklyuziv sinfda o’quvchining ijtimoiy qatnashuvini kengaytirish, sinf jamoasiga mansublik hissini mustahkamlash, kommunikativ faolligini oshirish va o’quv faoliyatida barqaror ishtirokini ta’minlashdan iborat. Uning metodologik asosini shaxsga yo’naltirilgan yondashuv, faoliyat yondashuvi, differensial ta’lim, hamkorlik pedagogikasi va psixologik xavfsizlik tamoyili tashkil etadi. OHCHR sharhiga ko’ra, inklyuziv ta’lim tizimi barcha o’quvchilarga yetib borish qobiliyatini kuchaytirishi kerak ^[4].

1 O’zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida”gi O’RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>

O'zbekistonning amaldagi nizomlarida ham alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun individual ta'lim dasturi, maxsus pedagog, tyutor va maxsus yordam xonalari kabi vositalar nazarda tutilgan ^[3]. Mazkur elementlar texnologiyaning institutsional tayanchini hosil qiladi.

Texnologiyaning birinchi bosqichi diagnostik-analitik bosqichdir. Mazkur bosqichda o'quvchining ijtimoiy holati oddiy "xulq yomon" yoki "moslashmagan" degan umumiy baholar bilan emas, aniq ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi. O'qituvchi, maxsus pedagog, psixolog va ota-ona hamkorligida bolaning sinfdagi aloqa doirasi, muloqot usuli, topshiriqni qabul qilish tezligi, yordamga munosabati, emotsional reaksiya turlari, tanaffusdagi xatti-harakati, o'zini o'zi boshqarish darajasi va kuchli tomonlari aniqlanadi. Vazirlar Mahkamasining 638-son qarorida inklyuziv ta'lim sinflariga qabul qilish psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya xulosasi va ota-onalar roziligi asosida amalga oshirilishi, ta'lim jarayoni esa o'quvchilarning alohida xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi belgilangan ^[3]. Diagnostik bosqichning ilmiy qiymati baholashda emas, ta'limiy marshrutni individuallashtirishga xizmat qiladigan boshlang'ich axborotni yig'ishda ko'rinadi. Dastlabki kuzatuv xaritasi keyingi ishning tayanch hujjati bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi bosqich motivatsion-himoyalovchi bosqich hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi sinfga ijtimoiy kirishishi uchun, avvalo, o'zini xavfsiz his qilishi zarur. Xavfsizlik bu yerda faqat jismoniy muhofaza emas, balki hissiy himoya, xato qilish huquqi, masxara qilinmaslik, nutqi yoki harakatidagi farq sabab chetlatilmaslik demakdir. Mazkur bosqichda sinf qoidalari jamoaviy ishlab chiqiladi: "bir-birimizni tinglaymiz", "navbat bilan gapiramiz", "yordam beramiz", "kulmaymiz, tushunishga harakat qilamiz" kabi ijtimoiy me'yorlar vizual belgilar orqali mustahkamlanadi. O'quvchini ijtimoiy bosim ostiga qo'ymasdan, kichik muvaffaqiyatlarni ko'rsatib borish, oldindan aytiladigan rejim, kun tartibi piktogrammalari, emotsional holat kartochkalari, tanish va qisqa ko'rsatmalar vositasida ichki ishonch shakllantiriladi. UNESCO manbalarida inklyuziv sinf ijtimoiy-emotsional rivojlanish va o'zini qadrlashni kuchaytirishi qayd etilgan ^[5]. Shunga ko'ra, ijtimoiy moslashuv texnologiyasining muvaffaqiyati, avvalo, "qabul qiluvchi sinf muhiti"ni yaratish bilan boshlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sinfdagi ko'plab muammolar o'quvchining bilimida emas, kommunikativ kirishishda namoyon bo'ladi: u salomlashmaydi, savol bera olmaydi, topshiriqni sherik bilan bo'lisha olmaydi yoki javobni umumiy muhokamada ifodalashdan qo'rqadi. Mazkur bosqichda kommunikatsiya "tabiiy ravishda paydo bo'lib qoladigan" holat deb qabul qilinmaydi; aksincha, u maqsadli shakllantiriladi. Juftlikdagi suhbat, navbatli dialog, rolga kirish, "savol-javob zanjiri", rasm asosida qisqa sharh berish, hissiy holatni nomlash, biror narsani so'rash va minnatdorchilik bildirish kabi mikroko'nikmalar bosqichma-bosqich o'rgatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi ta'lim jarayoniga qo'shimcha metodlar to'plami sifatida emas, balki sinf, maktab, oila va mutaxassislar hamkorligiga tayangan yaxlit pedagogik tizim sifatida qaralishi lozim. Ijtimoiy moslashuvning muvaffaqiyati bolaning individual xususiyatlarini to'g'ri aniqlash, emotsional xavfsizlikni ta'minlash, kommunikativ ko'nikmalarni maqsadli shakllantirish, tengdoshlar hamkorligini boshqarish, individual qo'llab-quvvatlash va muntazam reflektiv baholash bilan bevosita bog'liq.

Huquqiy-me'yoriy asoslar inklyuziv ta'limni tashkil etish, individual dasturlar, maxsus pedagog va tyutor yordami, maxsus yordam xonalari kabi zarur tayanchlarni belgilab bergan ^{[1], [2], [3]}. Xalqaro yondashuvlar esa inklyuziv ta'lim ijtimoiy-emotsional rivojlanish, o'zini qadrlash va tengdoshlar tomonidan qabul qilinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi ^{[4], [5]}.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-son qaror: <https://lex.uz/docs/-5044711>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 638-son qaror: <https://lex.uz/ru/docs/-5679836>
4. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 2006; Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment No. 4 (2016) on the right to inclusive education. Geneva, 2016.
5. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All. – Paris: UNESCO, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.